

Tabla 2. Resultados del Análisis Factorial Confirmatorio.

lavaan 0.6.15 ended normally after 43 iterations						
Estimator	ML					
Optimization method	NLMINB					
Number of model parameters	37					
Number of observations	200					
Model Test User Model:						
Test statistic	2047.472					
Degrees of freedom	116					
P-value (Chi-square)	0.000					
Parameter Estimates:						
Standard errors	Standard					
Information	Expected					
Information saturated (h1) model	Structured					
Latent Variables:						
	Estimate	Std.Err	z-value	P(> z)	Std.lv	Std.all
Cansancio Emocional =~						
p1	1.000				1.224	0.726
p2	0.987	0.112	8.800	0.000	1.208	0.649
p3	0.761	0.103	7.373	0.000	0.932	0.545
p6	1.199	0.102	11.749	0.000	1.469	0.869
p8	1.324	0.118	11.224	0.000	1.621	0.826
p13	0.402	0.062	6.499	0.000	0.492	0.481
p14	0.582	0.139	4.197	0.000	0.713	0.312
p16	0.835	0.100	8.388	0.000	1.023	0.619
p20	0.467	0.081	5.783	0.000	0.572	0.429
Despersonalización =~						
p5	1.000				1.023	0.847
p11	1.156	0.165	7.006	0.000	1.183	0.576
p22	0.161	0.068	2.374	0.018	0.165	0.186
Realización Personal =~						
p4	1.000				1.252	0.858
p7	1.155	0.075	15.463	0.000	1.445	0.896
p9	0.688	0.062	11.169	0.000	0.861	0.704
p12	0.706	0.089	7.940	0.000	0.884	0.539
p17	0.461	0.103	4.478	0.000	0.578	0.323
Covariances:						

	Estimate	Std.Err	z-value	P(> z)	Std.lv	Std.all
Cansancio Emocional ~~						
Despersonalización	0.653	0.126	5.180	0.000	0.521	0.521
Realización Personal	-0.801	0.148	-5.429	0.000	-0.523	-0.523
Despersonalización ~~						
RealizaciónPersona1	-1.006	0.139	-7.217	0.000	-0.785	-0.785
Variances:						
	Estimate	Std.Err	z-value	P(> z)	Std.lv	Std.all
.p1	1.345	0.154	8.751	0.000	1.345	0.473
.p2	2.009	0.219	9.193	0.000	2.009	0.579
.p3	2.057	0.216	9.533	0.000	2.057	0.703
.p6	0.700	0.107	6.517	0.000	0.700	0.245
.p8	1.223	0.162	7.543	0.000	1.223	0.318
.p13	0.804	0.083	9.668	0.000	0.804	0.768
.p14	4.716	0.477	9.882	0.000	4.716	0.903
.p16	1.686	0.181	9.312	0.000	1.686	0.617
.p20	1.454	0.149	9.752	0.000	1.454	0.816
.p5	0.411	0.121	3.387	0.001	0.411	0.282
.p11	2.818	0.322	8.742	0.000	2.818	0.668
.p22	0.752	0.076	9.918	0.000	0.752	0.965
.p4	0.560	0.084	6.661	0.000	0.560	0.263
.p7	0.515	0.096	5.361	0.000	0.515	0.198
.p9	0.756	0.085	8.922	0.000	0.756	0.505
.p12	1.907	0.199	9.560	0.000	1.907	0.709
.p17	2.868	0.290	9.876	0.000	2.868	0.896
Cansancio Emocional	1.499	0.261	5.735	0.000	1.000	1.000
Despersonalización	1.047	0.181	5.796	0.000	1.000	1.000
Realización Personal	1.567	0.215	7.303	0.000	1.000	1.000

R-Square:

	Estimate
p1	0.527
p2	0.421
p3	0.297
p6	0.755
p8	0.682
p13	0.232
p14	0.097

p16	0.383
p20	0.184
p5	0.718
p11	0.332
p22	0.035
p4	0.737
p7	0.802
p9	0.495
p12	0.291
p17	0.104

Tabla 3. Índices de bondad de ajuste globales.

npar	fmin	chisq	df	pvalue
37000	5119	2047472	116000	0.000
baseline.chisq	baseline.df	baseline.pvalue	cfi	tli
3237415	136000	0.000	0.9	0.9
nnfi	rfi	nfi	pnfi	ifi
0.9	0.259	0.368	0.314	0.381
rni	logl	unrestricted.logl	aic	bic
0.377	-5717084	-4693348	11508169	11630206
ntotal	bic2	rmsea	rmsea.ci.lower	rmsea.ci.upper
200000	11512986	0.048	0.278	0.300
rmsea.ci.level	rmsea.pvalue	rmsea.close.h0	rmsea.notclose.pvalue	rmsea.notclose.h0
0.900	0.000	0.050	1000	0.080
rnr	rnr_nomean	srmr	srmr_bentler	srmr_bentler_nomean
0.426	0.426	0.049	0.154	0.154
crmr	crmr_nomean	srmr_mplus	srmr_mplus_nomean	cn_05
0.164	0.164	0.154	0.154	14884
cn_01	gfi	agfi	pgfi	mfi
16077	0.534	0.386	0.405	0.008
ecvi				
10607				

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de las variables codificadas.

Variable name	n.mis- sing	com- plete.rate	num.mean	num.sd	num p0	num p25	num p50	num p75	num p100	hist
genero_masculino	0	1	0.506	0.501	0	0	1	1	1	█
genero_femenino	0	1	0.494	0.501	0	0	0	1	1	█
genero_lgbti	0	1	0	0	0	0	0	0	0	█
edad_menor_25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	█
edad_25_35	0	1	0.256	0.437	0	0	0	1	1	█
edad_36_45	0	1	0.283	0.452	0	0	0	1	1	█
edad_46_55	0	1	0.239	0.428	0	0	0	0	1	█
edad_56_60	0	1	0.156	0.363	0	0	0	0	1	█
edad_61adelante	0	1	0.667	0.250	0	0	0	0	1	█
civil_soltero	0	1	0.339	0.475	0	0	0	1	1	█
civil_casado	0	1	0.483	0.501	0	0	0	1	1	█
civil_divorciado	0	1	0.156	0.363	0	0	0	0	1	█
civil_viudo	0	1	0.0111	0.105	0	0	0	0	1	█
civil_unionlibre	0	1	0.0111	0.105	0	0	0	0	1	█
residencia_dentrotulcan	0	1	0.683	0.466	0	0	1	1	1	█
residencia_parroquiatalcan	0	1	0.139	0.347	0	0	0	0	1	█
residencia_aledanatulcan	0	1	0.178	0.383	0	0	0	0	1	█
instruccion_tercer	0	1	0.767	0.424	0	1	1	1	1	█
instruccion_cuarto	0	1	0.233	0.424	0	0	0	0	1	█
instruccion_otro	0	1	0	0	0	0	0	0	0	█
ingreso_A	0	1	0.0167	0.128	0	0	0	0	1	█
ingreso_B	0	1	0.0278	0.165	0	0	0	0	1	█
ingreso_C	0	1	0.161	0.369	0	0	0	0	1	█
ingreso_D	0	1	0.0667	0.250	0	0	0	0	1	█
ingreso_E	0	1	0	0	0	0	0	0	0	█
ingreso_F	0	1	0.05	0.219	0	0	0	0	1	█
ingreso_G	0	1	0.678	0.469	0	0	1	1	1	█
ingreso_H	0	1	0	0	0	0	0	0	0	█
ingreso_I	0	1	0	0	0	0	0	0	0	█
ingreso_J	0	1	0	0	0	0	0	0	0	█
cargafam_ninguna	0	1	0.272	0.446	0	0	0	1	1	█
cargafam_1a2	0	1	0.617	0.488	0	0	1	1	1	█
cargafam_2a3	0	1	0.0667	0.250	0	0	0	0	1	█
cargafam_3a4	0	1	0.0444	0.207	0	0	0	0	1	█
cargafam_5omas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	█
clases_inicial	0	1	0.0389	0.194	0	0	0	0	1	█
clases_basica	0	1	0.0889	0.285	0	0	0	0	1	█
clases_media	0	1	0.128	0.335	0	0	0	0	1	█
clases_superior	0	1	0.194	0.397	0	0	0	0	1	█
clases_bachillerato	0	1	0.55	0.499	0	0	1	1	1	█
salario_suficiente	0	1	0.328	0.471	0	0	0	1	1	█
salario_limitado	0	1	0.456	0.499	0	0	0	1	1	█
salario_med_limitado	0	1	0.611	0.240	0	0	0	0	1	█
salario_no_acorde	0	1	0.156	0.363	0	0	0	0	1	█
conflicto_estudiantes	0	1	0.05	0.219	0	0	0	0	1	█

conflicto_maestros	0	1	0.0222	0.148	0	0	0	0	1	█
conflicto_padres	0	1	0.05	0.219	0	0	0	0	1	█
conflicto_amigos	0	1	0.00556	0.074	0	0	0	0	1	█
conflicto_directivos	0	1	0.0333	0.180	0	0	0	0	1	█
conflicto_ninguno	0	1	0.839	0.369	0	1	1	1	1	█
conflicto_otros	0	1	0	0	0	0	0	0	0	█
apoyo.emocional_siempre	0	1	0.461	0.500	0	0	0	1	1	█
apoyo.emocional_casisiem pre	0	1	0.322	0.469	0	0	0	1	1	█
apoyo.emocional_aveces	0	1	0.194	0.397	0	0	0	0	1	█
apoyo.emocional_nunca	0	1	0.0222	0.148	0	0	0	0	1	█
deporte_siempre	0	1	0.306	0.462	0	0	0	1	1	█
deporte_casisiempre	0	1	0.294	0.457	0	0	0	1	1	█
deporte_aveces	0	1	0.383	0.488	0	0	0	1	1	█
deporte_nunca	0	1	0.0167	0.128	0	0	0	0	1	█
anios.trabajo_menor1anios	0	1	0.0389	0.194	0	0	0	0	1	█
anios.trabajo_1a2	0	1	0.194	0.397	0	0	0	0	1	█
anios.trabajo_3	0	1	0.278	0.449	0	0	0	1	1	█
anios.trabajo_5	0	1	0.194	0.397	0	0	0	0	1	█
anios.trabajo_10	0	1	0.172	0.379	0	0	0	0	1	█
anios.trabajo_20	0	1	0.122	0.328	0	0	0	0	1	█
docente_contrato	0	1	0.278	0.449	0	0	0	1	1	█
docente_nombramiento	0	1	0.717	0.452	0	0	1	1	1	█
docente_pasante	0	1	0	0	0	0	0	0	0	█
docente_otro	0	1	0.00556	0.074	0	0	0	0	1	█
funciones_si	0	1	0.683	0.466	0	0	1	1	1	█
funciones_medianamente	0	1	0.317	0.466	0	0	0	1	1	█
funciones_no	0	1	0	0	0	0	0	0	0	█
p1_agotado_trabajo	0	1	2.27	1.69	0	1	2	3	6	█
p2_cansado_trabajo	0	1	2.27	1.85	0	1	2	4	6	█
p3_trabajo_fatiga	0	1	1.33	1.74	0	0	1	2	5	█
p4_comprehension_alumnos	0	1	5.2	1.45	1	5	6	6	6	█
p5_alumnos_objetos	0	1	0.433	1.18	0	0	0	0	6	█
p6_alumnos_cansa	0	1	1.68	1.64	0	0	1	3	6	█
p7_eficacia_problemas	0	1	4.92	1.59	1	4	6	6	6	█
p8_quemado_trabajo	0	1	1.44	1.92	0	0	0	3	6	█
p9_influyendo_alumnos	0	1	5.32	1.20	0	5	6	6	6	█
p11_endurecer_emocional	0	1	1.36	2.07	0	0	0	2	6	█
p12_energia_trabajo	0	1	5.19	1.58	0	5	6	6	6	█
p13_frustrado_trabajo	0	1	0.55	0.982	0	0	0	1	6	█
p14_trabajo_demasiado	0	1	2.38	2.28	0	0	2	4	6	█
p16_alumnos_estres	0	1	1.06	1.64	0	0	0	1.25	6	█
p17_clima_alumnos	0	1	5.07	1.82	0	5	6	6	6	█
p20_acabado_trabajo	0	1	0.694	1.36	0	0	0	1	6	█
p22_alumnos_culpan	0	1	0.394	0.881	0	0	0	0	4	█
CE_bajo	0	1	0.622	0.486	0	0	1	1	1	█
CE_medio	0	1	0.233	0.424	0	0	0	0	1	█
CE_alto	0	1	0.144	0.353	0	0	0	0	1	█

DP_bajo	0	1	0.689	0.464	0	0	1	1	1	■
DP_medio	0	1	0.117	0.322	0	0	0	0	1	■
DP_alto	0	1	0.194	0.397	0	0	0	0	1	■
RP_bajo	0	1	0.183	0.388	0	0	0	0	1	■
RP_medio	0	1	0.15	0.358	0	0	0	0	1	■
RP_alto	0	1	0.667	0.473	0	0	1	1	1	■
